

HUQUQNI SHARHLASH ASOSLARIDA BA'ZI KATEGORIYALARNING MOHIYATI VA MAZMUNI

Gulchexra Tastanbekova

Sharhlash keng va tor ma'nolarda talqin etilishi mumkin. «Sharhlash» keng ma'noda tabiiy yoki ijtimoiy hodisalarni tushuntirishga qaratilgan har qanday bilish jarayonini bildiradi, tor ma'noda esa so'zlar, iboralar, ifoda va ramzlarni, ya'ni tabiiy yoki sun'iy til belgilarining aniqlashtirilishini anglatadi. Ijtimoiy fanlarda "sharhlash" atamasi "talqin qilish", "izohlash", "tushuntirish" kabi so'zlarning sinonimi tarzida qo'llaniladi. Demak, sharhlash yozma manbalardan foydalanadigan barcha fanlarga tegishli bo'lsa-da, yuridik fanlarda alohida o'rin tutadi. Qonun va boshqa huquqiy hujjatlar matnidagi so'z va iboralarni yuridik jihatdan talqin etish va tushunib olish muhimdir.

Huquqni sharhlashning ikki jihati quyidagilardan iborat: 1) huquqning ma'nosini aniqlash va tushuntirish, ya'ni shaxsning huquq normasini anglashi va o'rganishi jarayoni. Bunda shaxs huquq haqida dastlabki tasavvurga ega bo'ladi, unga doir ma'lumotlarni o'zlashtiradi;

2) huquq normasining mazmunini tushuntirib berish. Bu vakolatli davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning normativ-huquqiy hujjatlarda mujassamlashgan davlat irodasini huquqiy munosabatlarning boshqa ishtirokchilariga bayon etish va tushuntirishga qaratilgan maxsus faoliyatidir. Ushbu ikki jihat ko'pchilik huquqshunos olimlarning fikrlariga hamohangdir.

Qonunlar qanday darajada sharhlanishi lozimligi masalasi huquqshunos olimlar o'rtasida bahs-munozaraga sabab bo'lib kelmoqda. Olimlarning hammasi "barcha qonunlar sharhlanishi kerak" degan fikrni qo'llab-quvvatlaydilar. Ammo ularning sharhlash haqidagi qarashlari har doim ham mos kelavermaydi.

Yaqin o'tmishda faqat mazmuni mavhum bo'lgan qonunlar sharhlanishi kerak deb hisoblanib, yangi qoidalarni sharhlash taqiqlab qo'yilgan edi. Akademik V.S.Nersesyansning fikricha, agar sharhlovchi sub'ekt tomonidan sharhlash yordamida yangi qoida o'rnatilmasa, u o'zgartirilmasa yoki bekor qilinmasa sharhlashni cheklab qo'yish kerak emas. Huquqning mazmuni qonun sifatida rasmiylashtirishdan oldin tushunib olinishi, huquq, shuningdek alohida huquq normasining mazmuni, u tatbiq etilishidan oldin aniqlanishi shart.

Biz akad. V.S.Nersesyansining fikriga qo'shilgan holda, sharhlash natijasida yangi norma vujudga kelmasa, u o'zgartirilmasa yoki unga qo'shimcha kiritilmasa har qanday normani sharhlash mumkin deb hisoblaymiz.

Huquqni sharhlash to'g'risidagi to'plangan bilimlar, ta'limotlar sharhlash nazariyasini yaratilishiga asos bo'ldi. Huquqni sharhlash nazariyasi sharhlash orqali kechadigan

fikriy jarayon bo`lib, sharhlovchi sub`ekt sharhlashning ma`lum usul va qoidalari asosida huquq normalarining mazmun – mohiyatini ochib beradi.

Sharhlash nazariyasi rivojlanish davrida bir qator bosqichlarni bosib o`tgan. E.Vrublevskiyning fikricha, statik sharhlash nazariyasi huquqni qo`llovchi organlar oldiga huquqning barqarorligini ta`minlash vazifasini qo`yadi. “Dinamik sharhlash” nazariyasi tarafdorlari amaldagi huquq normalarining hayotiyeligini ta`minlash maqsadini qo`yadilar.

Huquqni sharhlash ilmiy adabiyotlarda mustaqil ravishda o`rganilib, uning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati ochib berildi. Sharhlashning ob`ektini qonunlar va qonunosti normativ-huquqiy hujjatlar tashkil etadi. Sharhlashning predmeti esa qonun chiqaruvchining qonunda va qonunosti normativ-huquqiy hujjatlarda o`z aksini topgan amri (irodasi)dir.

Huquq normalarini sharhlash zarurati uning tashqi xususiyatlaridan ham kelib chiqadi. Huquq normasi qonun chiqaruvchining huquq sub`ektlarining xatti-harakatini tartibga solishga yo`naltirilgan amri bo`lib, u so`zlar orqali ifodalanadi. Normativ-huquqiy hujjatlardagi so`zlarni to`g`ri tushunish uchun maxsus bilimlarga ega bo`lish kerak. Chunki turli kasb egalari, jamiyatning turli ijtimoiy qatlamlari har xil hayotiy tajribaga ega bo`lib, normativ-huquqiy hujjatlarda ifodalangan qoidalarni turlicha tushunishlari mumkin.

Shunday qilib, huquqni sharhlash – huquqning mazmuni, maqsadi, ijtimoiy vazifasi, amaliy ahamiyatini aniqlash va tushuntirib berishga qaratilgan faoliyatdir.